

AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Sarmirzayev Asilbek Abdumalik o'g'li

Musayev Hamzahon Zokirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti 3-bosqich talabalari

[10.5281/zenodo.18370802](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18370802)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida axborot texnologiyalarining ahamiyati, ularni ta'lim jarayoniga joriy etishning samaradorligi, innovatsion texnologiyalar orqali ta'lim sifatini oshirish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Ayniqsa innovatsion metodlar, kompyuter imitatsion modellari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limda, jumladan xorijiy tillarni o'qitishda qo'llanilishi, ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilishi, maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha integratsiyalashuvi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, ta'lim sifati, innovatsion texnologiyalar, ta'lim jarayoni, xorijiy til o'qitish, pedagogik metodlar, AKT, interaktiv o'qitish.

Hozirgi kunda ta'lim sohasini rivojlantirish va uning sifat darajasini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalarni qo'llash keng tarqalgan va samarali metodik yondashuvlardan biriga aylangan. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi, bu esa o'quvchilarning bilimini oshirish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqillik yillaridan so'ng O'zbekistonda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilinib, ta'lim sifati va o'qituvchilarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda, o'qituvchilar uchun turli kurslar va malaka oshirish dasturlari tashkil qilindi. Ushbu kurslar nafaqat pedagoglarning o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga, balki o'quvchilar va talabalar bilan samarali ishlash imkonini yaratishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning eng muhim yo'nalishlaridan biri — kompyuter imitatsion modellari va zamonaviy texnologik qurilmalarni darslarda keng qo'llashdir. Bu esa murakkab mavzularni vizual tarzda tushuntirish, interaktiv mashg'ulotlar tashkil etish va o'quv jarayonini qiziqarli qilish imkonini beradi¹.

So'nggi yillarda, ayniqsa xorijiy tillarni o'qitishda yangi axborot texnologiyalarining qo'llanilishi dolzarb masalaga aylangan. Interaktiv dasturlar,

¹ Munavvarjon Xatamkulov, Mohimbegim Xasanova — *Ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimida innovatsion elektron o'quv resurslarini joriy etishning samaralari. Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*. Chop etilgan: 2024. Maqola ta'lim muassasalarida elektron resurslar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish samaralarini tahlil qiladi. Available at: https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/1066

virtual laboratoriyalar, onlayn test tizimlari va mobil ilovalar yordamida o'quv jarayoni yanada samarali bo'lib, talabalar va o'quvchilar mustaqil ravishda bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim va elektron resurslar orqali ta'lim sifati oshirilmoqda, bu esa mamlakatimizda ta'limning modernizatsiyasi va raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirmoqda.

Natijada, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish nafaqat o'qituvchi va o'quvchilar uchun qulaylik yaratadi, balki umumiy ta'lim sifatini oshirish, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish va o'quv jarayonini interaktiv hamda samarali qilishda muhim rol o'ynaydi.

Chet tili o'qitish asosiy maqsadi chet tilida amaliy mahoratini o'rganish, talabalar kommunikativ madaniyat shakllantirish va rivojlantirish hisoblanadi. Xorijiy tilda so'z o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu faqat so'zni eslash va to'g'ri talaffuz qilish bilan birga qayerda va qanday qo'llashni bilish kerakligi haqida ham fikr yuritiladi. Yangi texnologiyalar amaliyotga faol va mustaqil ravishda xorijiy so'zlarni o'rganishda talabalar uchun ko'plab resurslarni yaratdi. Xususan chet tilini o'rganishda oldin lingafon xonalardan foydalanilgan bo'lsa, hozirgi paytda uning o'rniga kompyuter laboratoriyalar faoliyat ko'rsatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabr PQ-1875 sonli "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorida " Zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va buning negizida ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida" ² belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida chet tillarni o'qitishning zamonaviy, texnologiyalarini, usullarini yaratish va o'quv jarayoniga joriy etish masalalari dolzarb bo'lib turibdi. Chet tilini o'qitish uchun o'quv-metodik adabiyotlarni yaratish muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda o'quvchilarni rivojlanishini e'tiborga olgan holda maxsus o'quv dasturlar yaratish, ta'lim tizimini axborot va ilmiy-metodik ta'minlash, bazisli o'quv rejalarini va namunali kurs dasturlarini ishlab chiqish, o'quv adabiyotlarni chop etishni tashkillashtirish, o'quv qo'llanmalar va darsliklarni turli ko'rinishdagi taqdimotlarni axborot texnologiyalari asosida virtual resurslar ko'rinishida yaratish va o'quv jarayoniga joriy etish, ta'lim muassalarida qo'llaniladigan metodikalarni pedagogik texnologiyalardan foydalanib

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1875 sonli "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori. Tashkent, 2012.

mukammallashtirish va masofali ta'lim texnologiyalarini yo'lga qo'yish kabi masalalarni yechishni talab qiladi.

Chet tilini o'qitish uchun o'quv-metodik adabiyotlarni yaratish muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda o'quvchilarni rivojlanishini e'tiborga olgan holda maxsus o'quv dasturlar yaratish, ta'lim tizimini axborot va ilmiy-metodik ta'minlash, bazisli o'quv rejalarini va namunali kurs dasturlarini ishlab chiqish, o'quv adabiyotlarni chop etishni tashkillashtirish, o'quv qo'llanmalarni yaratishni yo'lga qo'yish, ta'lim muassalarida qo'llaniladigan metodikadan foydalanish, ularni mukammallashtirish va masofali ta'lim texnologiyalarini yo'lga qo'yish kabi masalalarni echishni talab qiladi.

Chet tilini (ingliz tilini) o'qitishda 5 yoshgacha bo'lgan bolalardan boshlab maktabgacha ta'lim muassasalari, umum ta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, litseylar, oliy ta'limni qamrab oladigan o'qitish tizimini yaratish maqsadga muvofiq. Ushbu o'qitish tizimini yaratishdan maqsad farzand dunyoga kelgandan boshlab uning ulg'ayib borish davri mobaynida ta'lim muassalarining turli bo'g'inlarda bilim olishi ta'minlanadi. Ingliz tilini o'qitish va o'rganishda axborot-kommunikatsion texnologilardan (AKT) foydalanib o'quv-metodik adabiyotlar tizimini yaratish va o'quv jarayoniga qo'llash tamoyillarini ishlab chiqish va uning asosida dars jarayonini tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Albatta biz bilamizki yosh avlodni tarbiyalashda har tomonlama yetuk qilishda astoyidil e'tibor talab qiladi. Chunki ta'lim berishda hozirda qo'llanilayotgan metodlar yoki multimedia vositalari orqali ularga yoritib berilayotgan mavzular so'zimiz dalilidir. Hozirgi paytda maktabgacha ta'lim muassasalarida (MTM) ingliz tilini o'qitishni tashkil qilish masalasi yotadi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni ingliz tilini o'qitishda AKT asosida alifbodagi harflarni taqdimotlar ko'rinishida tashkil etishga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Shuning bilan bir qatorda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga berilayotgan taqdimotlarni mantiqiy ravishda, uzluksiz va uzviy davom etdirib 1-sinfdagi bolalarga ingliz tili alifbosini o'qitishning AKT asosida tashkil qilish vositalarini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Chunki hozirgi davrda maktabgacha bo'lgan yosh avlod uchun visual materiallar orqali qabul qilish qobiliyati kuchliligi fanda ham amaliyotda ham tasdiqlab berilgan. Yoshlarga zamonaviy bilim berish va ularda amaliy ko'nikmani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni beqiyos³.

YUNESKO xalqaro komissiyasining kommunikatsiya muammolarini o'rganish to'g'risidagi fikrlari asosida ta'lim sohasidagi aloqa va axborot texnologiyalarining rollaridan biri, ya'ni shaxsning o'sishi va ko'nikmalarini o'rganish uchun kerakli

³ International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages" VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7

ma'lumotlarni uzatish, va o'quvchilarga bir-birlarini tan olish, tushunish va qadrlashda hamda ijtimoiy majburiyatlarda birdamlikda yordam berish maqsadida kengaytirilgan xabarlar⁴. Ta'lim - bu psixologik harakat, birdamlik tuyg'usi, tortishuv va o'ziga ishonchni olishning asosiy vositalaridan biridir va bu holda axborot texnologiyalari katta rol o'ynaydi. Rivojlangan va rivojlanmagan mamlakatlarda uning o'sishi, ayniqsa jamoaviy aloqa sharoitida ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ammo boshqa tomondan, kam rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar odatda "Axborot inqilobi" ortida qolib ketishidan xavotirda, ayniqsa ta'lim sohasida.

Ushbu tashvish hukumat moliyaviy imkoniyatlarining katta qismini eng yangi texnologiyalarni sotib olish uchun sarflanishiga va uning afzalliklaridan foydalanishga tayyorgarlikni o'ylamasdan iste'mol qilinishiga olib keladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar siyosiy va madaniy natijalar bilan birga tashqi iqtisodiy cheklovlardan himoya qiladigan bunday siyosatni amalga oshirishi kerak. Ayni paytda, ushbu mamlakatlar zarur infratuzilmani yaratish va mavjud manbalarni nazorat qilish orqali o'zlariga bog'liqlik yo'nalishida harakat qilishlari kerak. IT va ta'limni o'zgartirish zaruriyati

Shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi va Internetga ulanish darajasi global ta'lim tizimlarini o'zlarining ta'lim tuzilmalarini ko'p jihatdan o'zgartirishga majbur qiladigan muhit yaratadi. O'zgarishlarga qarshi turadigan ta'lim tizimining vazifasi aniq. Uning asosiy maqsadi o'zgarishlarga qarshi inson kuchini oshirishdan iborat bo'lishi kerak, ya'ni kimdir iqtisodiyotni tezda kuzatib, doimiy o'zgarishlarga moslasha oladi. O'zgarishlar qanchalik tez bo'lsa, kelajakdagi voqealar naqshini tan olishga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Odamlarga kelajakdagi shokni olib tashlashda yordam berish uchun biz meta-sanoat ta'lim tizimini tashkil etishimiz kerak.

Buning uchun o'tmishda qidirish o'rniga, kelajakda maqsadlarimiz va usullarimizni topishimiz kerak. Shubhasizki, 21-asrda dunyoda zamonaviy texnologiyalar hukmronlik qiladi va tezkor ilmiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy o'zgarishlar tufayli ta'lim tizimlari o'zlarini boshqa ijtimoiy va milliy tashkilotlardan ajratilgan orollar deb hisoblay olmaydilar⁵.

Global qishloq Tarixiy empiriklik nuqtai nazaridan ham, 21-asrni qamrab oladigan o'ziga xos sharoitlardan kelib chiqqan holda, ta'lim 21-asrning o'zgarishlari, evolyutsiyalari va ko'payishlarining markazi bo'ladi. Shubhasiz, jamiyat IT-ni nafaqat iqtisodiy o'zgaruvchan va siyosiy dastak, balki IT orqali ta'limni o'zgartirish imkoniyati deb biladi. Shunday qilib, ta'limning axborot texnologiyalari va

⁴ UNESCO (YUNESKO) — *Education and Information Technologies Report*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

⁵ SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1601 <http://www.scientificprogress.uz/>

jamiyatdagi nazorat mezonlari markazi sifatida ta'lim sohasida taklif etilayotgan IT-modellarni taxmin qilish mumkin.

Xulsa o'rnida shuni aytish keraki, bugungi kunda ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash — nafaqat zamon talabi, balki ta'lim sifatini oshirish, talabalar va o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish uchun zarur vositadir. Innovatsion texnologiyalar dars jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi, murakkab mavzularni vizual tarzda tushunarli qiladi hamda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Xorijiy tillarni o'qitishda AKT dan foydalanish esa til o'rganish jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Interaktiv dasturlar, mobil ilovalar, virtual laboratoriyalar talabalar uchun mustaqil bilim olish va til mahoratini oshirish imkoniyatlarini kengaytirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yildagi qarori ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha strategik yo'nalishlarni belgilab berdi.

Shuningdek, YUNESKO kabi xalqaro tashkilotlarning fikricha, axborot texnologiyalari nafaqat ta'lim jarayonini yaxshilash, balki shaxsning kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ta'limning raqamlashtirilishi ta'lim tizimini global jarayonlarga moslashtirishga yordam beradi, shu bilan birga mamlakatlar o'rtasidagi farqlarni kamaytiradi.

Umuman olganda, ta'lim va axborot texnologiyalarini integratsiyalashuvi 21-asr jamiyatining talablari doirasida ta'limni takomillashtirish va innovatsion rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Munavvarjon Xatamkulov, Mohimbegim Xasanova — *Ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimida innovatsion elektron o'quv resurslarini joriy etishning samaralari. Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*. Chop etilgan: 2024. Maqola ta'lim muassasalarida elektron resurslar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish samaralarini tahlil qiladi. Available at: https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/1066
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1875 sonli "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori. Tashkent, 2012.
3. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages" VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7
4. UNESCO (YUNESKO) — *Education and Information Technologies Report*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

5. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1601
<http://www.scientificprogress.uz/>
6. <https://eduportal.uz.>